

УДК 304.42

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ

ЗАЗА РЕВАЗОВИЧ ГОГОХИЯ

Магистрант

Карагандинского национального исследовательского университета
имени академика Е.А. Букетова

Научный руководитель – В.С. БАТУРИН

Караганда, Казахстан

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния религиозного фактора на межэтнические конфликты. Автор описывает то, какую функцию выполняет религиозный фактор в межэтническом конфликте. Дает характеристику религиозного фактора. Приводит примеры межэтнических конфликтов с выраженным влиянием религии. Анализирует положительные и отрицательные стороны влияния религиозного фактора на межнациональные конфликты. Выделяет роль политических и религиозных структур, так же роль духовных лидеров в межэтнических конфликтах.

Ключевые слова: религиозный фактор, межэтнический конфликт, религиозная доктрина, религиозная манипуляция, конфликтный потенциал.

Аннотация. Мақалада діни фактордың этносаралық қақтығыстарға әсері талданады. Автор этносаралық қақтығыста діни фактордың қандай функция атқаратынын сипаттайды. Діни факторға сипаттама береді. Діннің айқын ықпалы байқалған этносаралық қақтығыстарға мысалдар келтіреді. Діни фактордың ұлтаралық қақтығыстардың жағымды және жағымсыз жақтарын талдайды. Сонымен қатар, этносаралық қақтығыстарда саяси және діни құрылымдардың, рухани көшбасшылардың рөлін айқындайды.

Түйін сөздер: діни фактор, этносаралық қақтығыс, діни доктрина, діни манипуляция, қақтығыстық әлеует.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the influence of the religious factor on interethnic conflicts. The author describes what function the religious factor performs in the interethnic conflict. Gives the characteristics of the religious factor. Gives examples of interethnic conflicts with a pronounced influence of religion. Analyzes the positive and negative aspects of the influence of the religious factor on interethnic conflicts. Highlights the role of political and religious structures, as well as the role of spiritual leaders in interethnic conflicts.

Keywords: religious factor, interethnic conflict, religious doctrine, religious manipulation, conflict potential

Религия в жизни человека, в политической жизни государств и международных отношениях к XX веку значительно утратила свои позиции. Научный прогресс и изменение общественных ценностей, а также уход от монархической формы правления в ряде государств существенно снизили ее роль. К концу же XX столетия наблюдается уже другой процесс. Многие именуют его «религиозным ренессансом». Оживает интерес к духовным практикам и популяризируются религиозные течения. Роль религии в международных отношениях, соответственно, растет. Однако, сегодня значительно возросло и конфликтогенное влияние религиозного фактора в сфере межэтнических отношений.

Как известно понятие конфликт образуется от латинского слова «conflictus», что в переводе означает «столкновение» или «борьба». Конфликт необходимо понимать как взаимодействие двух и более субъектов, убеждённых, что их цели несовместимы. Учеными конфликтологами конфликт определяется, как: – «...вид противодейтельности самодостаточных субъектов, совершающийся при полном игнорировании человеческого в другом человеке» [1].

Религия оказывает огромное мировоззренческое влияние на общество. Рассматривая межэтнические конфликты, можно отметить то, что религиозный фактор естественным образом имеет место быть и влияет в тех противостояниях, где есть разница в религиозной принадлежности той или иной этнической группы. Религиозная вера является для этноса символом самобытности и самоидентификации. В данном случае именно подобное различие по принципу «свой» – «чужой» в конфликте может выливаться в самые антигуманные формы проявления. При этом религиозный фактор может оставаться одной из самых устойчивых причин, оказывающих влияние на разжигание межэтнических конфликтов. И не важно, в каких сферах это будет проявляться: при решении территориальных споров; разногласий экономического, политического или иного характера. В некоторых случаях на это время могут быть даже оправданы определенные негативные явления, которые в период мирного сосуществования могли бы подвергнуться осуждению (например убийство человека). В то же время, при попытке переноса фокуса в конфликте на религиозный фактор, может наблюдаться процесс гипертрофирования противостояния. Религиозный фактор может играть разную роль и иметь разную степень влияния на общественные процессы, приобретающие конфликтогенный характер. Что может способствовать даже эскалации развития конфликта до самых острых фаз его проявления.

Вместе с тем, помимо этнической, религиозная общность одновременно может повлиять на временное сглаживание или перенос решения ряда социально-экономических, сословных неурядиц внутри этнических групп в социальной среде, в период подобного рода конфликтного противостояния, на более поздний срок. В связи с чем, могут быть оправданы определенные негативные явления, которые в период мирного сосуществования могли бы подвергнуться осуждению (например, браки между адептами разных религий). В конфликте, при абсолютизации религиозного фактора, может наблюдаться процесс сакрализации ситуации, что может значительно усилить конфликт до самых жестоких антигуманных фаз.

Религиозный фактор является одним из самых устойчивых в межэтнических конфликтах. Религиозные доктрины укоренены в обществе достаточно крепко и глубоко. Их пересмотр и модернизация проходит крайне медленно. И, как следствие, адаптация к текущим реалиям осуществляется зачастую позже всех остальных сфер общественной жизни. Поэтому латентная конфликтогенность и потенциал противоречий на религиозной почве может сохраняться на значительно длительный период времени. Отдельные социальные группы, в целях защиты своих корыстных интересов, зачастую используют религиозный фактор как скрытую козырную карту, которую можно в любой момент использовать для разжигания всевозможного рода конфликтогенной напряженности.

Можно привести исторический пример межэтнического конфликта при распаде Османской империи в начале XX века. Не вдаваясь в подробности конфликта, рассмотрим пример использования на данный процесс именно религиозного фактора. Турецкое руководство выдвинуло на первый план религиозный фактор в борьбе со стремлением этнических групп к самоопределению. Это эффективно использовалось при манипуляции религиозными доктринами и вовлечении лидеров религиозных групп в процесс сокращения и изгнания христианского населения с территории Турции, как неблагонадёжного.

Когда армянское население, веками проживавшее бок о бок с мусульманами и хорошо знавшее религиозные традиции начали насильственно обращаться в ислам, то организаторы этого

процесса, рассчитывая на их отчаянное сопротивление, столкнулись с обратным. Армяне массово начали принимать ислам, пытаясь тем самым обезопасить своё существование. Турецкое руководство, посчитав, что это может помешать достижению намеченной цели, снизило роль религиозного фактора и действовало согласно истинным намерениям по очищению своей территории от ненужных ей этнических групп как неблагонадежных в развернувшейся политической борьбе. О чем недвусмысленно говорил Губернатор Диярбакырского вилайета Мехмед Решид [2].

Естественно, что в политике, при достижении намеченных целей, религиозный фактор неизменно используется как мощный идеологический ресурс.

Так, например, СССР в 30-х годах XX века, как известно, вел активную антирелигиозную борьбу. Вплоть до Великой Отечественной войны массово закрывались религиозные учреждения. В идеологии доминирующей являлась пропаганда атеизма. Велось преследование духовенства. Аресты и ссылки становились нормой наказания за религиозную деятельность. В свою очередь, в 1942 году в разгар боевых действий и сложной ситуации на фронте партийно-политическое руководство СССР отказывается от политики жесткого отношения к религии. И даже переходит к политике своеобразного возрождения религиозной жизни в стране, правда, осуществляемой под жестким государственным контролем. Создаются органы для осуществления взаимодействия между руководством страны и религиозными объединениями. Религиозная жизнь не преследуется. Проводится работа с религиозными лидерами для активной работы в направлении укрепления боевого духа войск и населения в тылу.

Подобного рода практику использования религиозного фактора в политической жизни общества применяли в различных частях света.

Парадоксален пример религиозной манипуляции в межэтническом конфликте на границе Бирмы и Бангладеш. Решение политических вопросов с народностью рохинджа, исповедующей ислам, бирманским руководством целенаправленно было переведено в религиозную плоскость. Это осуществлялось путем вовлечения в борьбу буддистских духовных лидеров. Один из них Ашин Вирату открыто называет мусульман полулюдьми и представителями низших каст, которые могут жить на территории Бирмы только в качестве рабов с детьми, прислуживающими в буддистских храмах и женщинами для пользования в барделях.

Далай-лама XIV, многие не бирманские представители буддистского духовенства, такие как Пхра Паисал Висало, естественно, осудили такие действия с мусульманами указывая на то, что они явно идут в разрез с буддистской доктриной миролюбия и ненасилия и разделение людей на «нас» и «их», что недопустимо в буддизме [3]. В данном случае отчетливо видно, что лидеры религиозных групп как официальные, так и не официальные вовлекаются в активное участие в политико-экономической конфронтации. Через проповедь и агитацию продвигается нужная модель поведения и формирование необходимого для религиозной мотивации отношения к противоборствующей группе.

Религиозные причины нагнетания конфликтности в чистом виде наблюдаются в основном при столкновениях на почве оскорблений, притеснений чувств верующих или дискриминации по религиозному принципу.

Современный мир в эпоху глобализации и развития международного мирового информационного пространства сталкивается с тем, что ускоренно расширяется масштаб взрывоопасности возникающих конфликтных состояний. Увеличивается и количество, и скорость вовлечения новых участников в конфликт.

Яркими примерами тому могут служить события 2005 года, когда карикатуры на пророка Мухаммеда были напечатаны в датской газете. И еще более резонансными стали они в 2012 году, после выхода в США фильма «Невиновность мусульман» (англ. Innocence of Muslims), который в оскорбительной форме рассказывает о жизни пророка Мухаммеда. В случае с фильмом

«Невиновность мусульман» дело не ограничилось требованием извинений и дипломатическими протестами, а дошло до убийства в Ливии посла США и трех дипломатов [4].

Религиозный фактор, помимо прочего, также может иметь сегрегирующую роль и привести к разделению фактически одного народа. Запускается процесс формирования нового этноса и конфликтогенность в таких случаях имеет более существенную религиозную составляющую. Исторические примеры данного явления можно проследить в исламизации балканских народов и образованием таких этносов как помаки — принявшие ислам болгары, босняки (боснийцы-мусульмане) — принявшие ислам славяне Боснии.

Религиозные доктрины распространенных конфессий содержат в себе принципы мирного сосуществования в мирное время. На случай же конфликта они имеют прямо предусмотренные меры, ограничения и законы противостояния. Обращаясь к основополагающим текстам Священных писаний мировых религий, можно обратить внимание на схожесть подобных принципов в иудаизме, христианстве, мусульманстве, и индийских религиозных верованиях. Как известно подавляющее большинство населения планеты относится к этим религиям.

Вот лишь некоторые из постулатов книг Ветхого Завета священных для иудеев и христиан, содержащие в себе нормы и рекомендации в отношении противостояния с другими народами.

«Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе» (Библия, Ветхий Завет книга Второзаконие глава 20 стихи 10–11).

«Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление» (Библия, Ветхий Завет книга Второзаконие глава 20, стих 19).

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Библия, Новый завет, Евангелие от Иоанна 15:14)

Священные для мусульман тексты Корана и сборники хадисов так же содержат предписания относительно правил войны.

«Разрешено тем (верующим), с которыми поступили несправедливо, сражаться (в ответ, защищая свои права). Поистине, Аллах способен помочь им (в этом). Это те, кто был не по праву изгнан из своих земель только за то, что говорил: «Наш Господь — Аллах»» (Коран, Сура «аль-Хадж», аяты 39-40).

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, и не выходите за пределы дозволенного, — говорится в священной книге мусульман, Коране, — ведь Аллах (Бог) не любит тех, кто выходит за пределы дозволенного». «Убивайте их (тех, кто сражается против вас) там, где вы их обнаружите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Смута хуже убийства». (Коран, Сура «аль-Бакара», аяты 190-191)

«Не забивайте овец, коров или верблюдов, иначе как для питания» (Аль-Муватта). «Не разрушайте деревни и города, не портите возделанные поля и сады, не режьте скот». «Никто не может наказывать огнем, кроме Господа огня». «Не убивайте ни одного ребенка, ни одной женщины, ни одного старого или больного человек». (Сунан Абу Дауда).

Мусульмане, участвующие в войнах, называются *муджахидами*. Погибшие в войнах мусульмане называются *шахидами*. Согласно исламу они занимают одно из наивысших мест у Аллаха и будут введены в Рай. Живые участники войн называются *газиями* [5].

И в буддистских текстах также есть рекомендации военного характера. В Дигха-никая («Собрание длинных бесед») — это сборник буддийских писаний, в котором в своде Чаккаваттисиханада сутта («Львиный рык миродержца») Будда указывает на то, что правителю необходимо иметь армию, обеспечивающую защиту и безопасность для народа страны от внутренней и внешней угрозы. «Устрой себе по дхарме защиту, охрану и оборону своих людей, военной силы,

кшатриев, князей, брахманов и домовладык, горожан и селян, шраманов и брахманов, зверей и птиц» [6]. «Сутра о военачальнике Синхе» содержит позицию Будды: «борьба должна быть, ибо вся жизнь — борьба. Но тот, кто борется, должен следить за тем, чтобы не сражаться ради своих интересов, против истины и справедливости. Борющийся ради своих интересов, сколько бы он ни был велик, или силен, или знаменит, не получит воздаяние, но тот, кто борется за справедливость и истину, обретет великое воздаяние ибо даже его поражение будет победой».

Будда также говорит о том, что нужно использовать все возможности мирного разрешения вопроса и порицает того кто вызвал войну. [7]

Как видно из текстов, Священные писания не игнорируют такое явление как конфликт между народами. Эта тема не замалчивается и не скрывается за духовной наивностью, где конфликт рассматривается как нечто аномальное, от чего можно спастись только бегством. Напротив конфликт это часть пути духовного развития не только личности, но и социума. Разрешая конфликт, социум имеет новую возможность, установить новый порядок или восстановить нарушенную справедливость.

В то же время, тексты Священных писаний содержат в себе немалый конфликтогенный потенциал, который зачастую используется этническими, политическими, религиозными лидерами для разжигания межэтнических конфликтов. Религиозная доктрина определенной группы может использоваться и как призыв к действию, лозунгом движения. Также и поводом для агрессивных действий с противоположной стороны.

«А в городах сих народов, которых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй живых ни одной души, но предай их закланию: Хеттеев, и Аморреев, и Хананеев, и Фарезеев, и Евеев, и Иевусеев, как повелел тебе Господь, Бог твой». (Библия, Ветхий Завет книга Второзаконие глава 20, стихи 16-17).

Проблема интерпретаций остро стоит даже и в наше время когда, казалось бы, есть доступ к источникам и есть возможность их анализа. Но религиозный фактор продолжает манипулятивно использоваться в противостояниях. Например, коранический текст, вырванный из контекста, легко искажает смысл.

«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Испытание хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!» (Коран, Аль-Бакара, аят 191).

Данный стих из Корана довольно часто декларируется без связи с предыдущим и последующим стихами.

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного» (Коран, Аль-Бакара, аят 190)

«Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками» (Коран, Аль-Бакара, аят 193).

Искаженный смысл доносится до людей для усиления враждебности, для легитимации насильственных мер. Подобные манипуляции происходили в ходе войны в Российской Федерации на территории чеченской республики и в сирийском конфликте. Для человека с религиозным мышлением духовные источники являются абсолютными истинами и подобного рода санкции снимают с него груз ответственности за принятые меры. Психологические барьеры ослабевают, и разрушительная ненависть находит выход для реализации. Различия в религиозной принадлежности лишь усиливает антагонизм и неприязнь сторон межэтнического конфликта

Распространенным является мнение, что именно монотеистические религии - иудаизм, христианство и ислам обладают большим конфликтным потенциалом и имеют просторные возможности для развития фундаментализма, ввиду того, что им присуще закреплять за своим духовным течением абсолютную истинность их пути и абсолютную ложность или искаженность

других религиозных течений. Но и в Индии, стране с ведической традицией, при колоссальном количестве разнообразных духовных практик на территории одного государства есть примеры национализма и религиозного фундаментализма, такое как движение Хиндутва, которое проповедует индуистский национализм, возврат к индийским верованиям.

В современном мире там, где присутствует радикальное исламское мировоззрение, религиозный фактор играет решающую роль в большинстве случаев межэтнических конфликтов имеющих острую фазу. Объяснение можно найти в высоком уровне пассионарности исламских групп. Которые не согласны с модернистскими процессами в мире и с теми трансформациями, которые происходят и внутри самой исламской среды под влиянием экспансии западной культуры, которая в свою очередь находится в активной конкурентной борьбе с исламским фундаментализмом.

Как известно, исламский фундаментализм представляет собой «Политическое течение внутри исламского мира, нацеленное на создание исламских государств, приведение официального права в соответствие с шариатом и соблюдение мусульманским и немусульманским населением ценностей и законов пророка Мухаммада и первых четырёх халифов. Исламизм является идеологией, на основе религии (ислама – исламский фундаментализм) и претендующей на её единственно правильное толкование» [8]. Политизация ислама идет довольно быстрыми темпами. Цели исламских фундаменталистов также являются глобальными. Это не только исламизация политической, социальной жизни в государствах с преимущественно мусульманским населением, но и исламизация Европы с внедрением теократической формы правления. Их сильной стороной является наличие наднациональной идеологии. Религиозный фактор выступает как объединяющая сила, стремящаяся к стиранию этнических различий вплоть до того, что конфликт на почве межэтнических разногласий и вообще национальный патриотизм воспринимается как нечто порицаемое.

Религиозный фактор в межэтническом конфликте может быть использован и в позитивном ключе. При использовании мирной интерпретации религиозных доктрин и принципов, религиозный фактор может проявить миротворческую функцию в межэтнических конфликтах. Исторический пример Махатмы Ганди, пропагандировавшего методы ненасильственного сопротивления, основанные на индуистском религиозном принципе «ахимса» показывает, как можно мирными мерами достигать политических и экономических целей в межэтническом конфликте. Религиозные принципы и запреты на убийства и всякого рода притеснения как духовного, физического так и экономического характера на практике применяются не в полной мере. Их миротворческий потенциал в современном обществе слабо раскрыт и то по большей части лишь на бытовом уровне. На уровне же международных отношений наблюдается лишь декларирование приверженности духовным ценностям. Человечество в своей логике развития не движется к осознанию планеты как общего дома.

Смогут ли религиозные структуры во взаимодействии с политическими силами положительно повлиять на ход межэтнических конфликтов или вовсе предотвратить их – зависит от духовной и политической зрелости лидеров и общества в целом. Выход видится в развитии культуры общества, культуры диалога и уважения. В таком случае даже разные взгляды не станут причиной насилия. Деградация культуры, насаждение идеологии потребительства, вещизма также крайнего эгоцентризма во всех сферах социальной жизни создает фальшивый мировоззренческий фундамент. Игнорирование человеческого в человеке ведет к крайностям и несет в себе опасность, которую можно выразить словами советского, грузинского композитора и педагога Гия Канчели: «Эту планету погубит две вещи – религиозный фанатизм и фанатичный патриотизм»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Батулин В.С., Шакиров С.Е. Парадигма социальной самоорганизации как системообразующая проявления конфликтов в обществе. Конфликтология XXI века. Пути и средства укрепления мира: материалы Второго Санкт Петербургского международного конгресса конфликтологов. Санкт-Петербург, 3–4 октября 2014 г. – СПб., 2014. – 440 с.
2. Салахаттин Гюнгёр, «Bir Canlı Tarih Konuşuyor» [«Живая история говорит»], Resimli Tarih Mecmuası, часть 3, том 4, № 43, июль 1953 г., стр. 2444-45, цитируется в Gaunt 2006
3. Fuller, Thomas. Extremism Rises Among Myanmar Buddhists (англ.). nytimes.com. The New York Times (20 июня 2013).
4. Николай Сурков Салафиты отомстили за оскорбление пророка (недоступная ссылка) // Независимая газета, 13.09.2012
5. М.Ф. Муртазин, Понятие джихада в исламе // Исламоведение: Пособие для преподавателя. — 2-е изд., испр. — М. : МИУ, 2008. (рус.; сотр.)
6. Чаккаватти Сиханада сутта Львиный рык миродержца [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dhamma.ru/canon/dn/dn26.htm>
7. Сутра, дарованная военачальнику Синхе [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theosophy.ru/sutra/sinhasut.htm>.
8. Исламский фундаментализм в современном мире. <https://poisk-ru.ru/s2742t2.html>.